

TARJIMADA EMOTSIONAL LEKSIKANING O‘ZIGA XOSLIKLARI (O‘ZBEK VA XITOIY TILI MISOLIDA)

Ne‘matova Niginabonu Alisherovna
TKXU Xorijiy tillar kafedrası katta o‘qituvchisi

n.nematova@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17650641>

Annotatsiya

Mazkur tezisdá emotsional leksikaning tarjima jarayonidagi lingvokulturologik xususiyatlari, o‘zbek va xitoy tillaridagi emotsional birliklarning semantik va stilistik jihatdan farqlari hamda tarjimadagi muammoli nuqtalari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, ekvivalentlik darajasi, madaniyatlararo konnotatsiya farqlari va pragmatik moslashuv masalalari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: emotsional leksika, tarjima, o‘zbek tili, xitoy tili, lingvokulturologiya, pragmatika.

PECULIARITIES OF EMOTIONAL LEXICON IN TRANSLATION (ON THE EXAMPLE OF UZBEK AND CHINESE LANGUAGES)

Nematova Niginabonu Alisherovna
Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, KIUT

E-mail: n.nematova@kiut.uz

Abstract:

This thesis analyzes the linguocultural features of emotional vocabulary in the process of translation, examining the semantic and stylistic differences of emotional units in the Uzbek and Chinese languages, as well as problematic aspects in translation. In addition, it discusses issues related to the degree of equivalence, differences in intercultural connotations, and pragmatic adaptation.

Keywords: emotional vocabulary, translation, Uzbek language, Chinese language, linguoculturology, pragmatics.

KIRISH

Emotsional leksika til tizimining ajralmas qismi bo‘lib, inson his-tuyg‘ularini ifodalashda asosiy vosita hisoblanadi. Tarjima jarayonida ushbu qatlam alohida murakkablik tug‘diradi, chunki emotsional birliklar nafaqat lug‘aviy ma‘no, balki milliy-madaniy konnotatsiyalarni ham o‘z ichiga oladi. O‘zbek va xitoy tillarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, ikkala tilda ham emotsional leksika boy, biroq ifoda vositalari, qo‘llanish doirasi va uslubiy imkoniyatlari sezilarli darajada farq qiladi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Emotsional leksika masalasi turli tillarda tilshunoslar tomonidan keng tadqiq qilingan. Xitoy tilshunosligida 王力 (2002) tomonidan yozilgan “汉语语法理论” asarida xitoy tili grammatikasi va leksikasining nazariy asoslari berilib, emotsional birliklarning nutqdagi o‘rni va ularning semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, 刘月华 va 朱德熙 (1998) “现代汉语八百词” kitobida zamonaviy xitoy tilidagi asosiy so‘zlar, jumladan, emotsional birliklarning qo‘llanilishi, uslubiy bo‘yoqlari va konnotatsiyalari haqida batafsil ma‘lumot berilgan.

Til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlik masalasini 崔希亮 (2010) o'zining “语言与文化” asarida atroflicha yoritadi. Unga ko'ra, emotsional leksika til egalari madaniyati va dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, tarjima jarayonida bu jihatni hisobga olish alohida muhimdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Emotsional leksika odatda insonning ruhiy holati, ichki kechinmalari, ijobiy yoki salbiy bahosini ifodalovchi birliklarni o'z ichiga oladi. Masalan, o'zbek tilida “ko'ngli to'lmoq”, “dili ranjimoq”, “bag'ri keng” kabi iboralar mavjud bo'lsa, xitoy tilida bunga qiyos sifatida “心酸” (xīnsuān – yurak achishi), “高兴” (gāoxìng – xursand bo'lish), “生气” (shēngqì – jahli chiqmoq) kabi birliklar ishlatiladi. Bunday birliklarning semantik tarkibi milliy-madaniy konnotatsiyaga ega bo'lib, ular to'liq ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin.

Tarjima jarayonida asosiy muammo – ekvivalentlik darajasini ta'minlashdir. Masalan, xitoychadagi “心花怒放” (xīn huā nù fàng – yuragi gullarga to'lib ketdi) iborasini o'zbekchaga oddiy “juda xursand bo'ldi” tarzida tarjima qilish mumkin. Ammo bunday tarjima asl obrazlilikni va emotsional kuchni kamaytiradi. Shu sababli tarjimonda kontekstual moslikni saqlash, stilistik rang-baranglikni yo'qotmaslik muhim hisoblanadi.

O'zbek tilidagi “ko'ngil” konsepti keng semantik maydonga ega bo'lib, u ruhiy holat, qalb, ijtimoiy munosabatlarda muhim tushuncha sifatida qo'llanadi. Xitoy tilida esa “心” (xīn – yurak) so'zi o'xshash vazifani bajaradi. Biroq, tarjimada bu ikki tushuncha har doim ham bir-biriga mos kelavermaydi. Masalan, “ko'ngli og'rimoq” iborasi “心疼” (xīnténg – yuragi og'rimoq, achinmoq) bilan qisman mos kelsa-da, emotsional intensivlikda farq qiladi.

NATIJALAR

Emotsional leksika tarjimasida tarjimon ko'pincha **pragmatik moslashuv** strategiyasidan foydalanadi. Ya'ni, u asl matndagi emotsional kuchni saqlab qolish uchun ekvivalent bo'lmagan hollarda sinonimik, metaforik yoki kompensator usullardan foydalanadi. Masalan, “bag'ri keng odam” iborasi xitoychada to'g'ridan-to'g'ri ekvivalentga ega emas, lekin “心胸宽广” (xīnxiōng kuān guǎng – yuragi keng, saxiy) orqali ifodalash mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Emotsional leksikaning tarjimasida lingvokulturologik omillar hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'zbek va xitoy tillari qiyosida shuni ko'rish mumkinki, har ikkala til his-tuyg'ularni ifodalashda o'ziga xos obrazli vositalardan foydalanadi. Shu bois tarjimon nafaqat tilni, balki madaniyatni ham chuqur bilishi kerak. Emotsional leksikaning tarjimasida ekvivalentlik va adekvatlikni ta'minlash bilan birga, milliy madaniyatlararo muloqotni chuqurlashtirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. 王力. 汉语语法理论. 北京: 商务印书馆, 2002.
2. 刘月华, 朱德熙. 现代汉语八百词. 北京: 商务印书馆, 1998.
3. 崔希亮. 语言与文化. 北京: 北京大学出版社, 2010.

4. X. H. То‘хтаева. *O‘zbek tilida ko‘ngil konsepti va uning badiiy matndagi ifodalanishi*. Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
5. M. Мамажонов. *O‘zbek tili semantikasining nazariy asoslari*. Toshkent: Universitet, 2010.
6. G. Lakoff, M. Johnson. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
7. A. Wierzbicka. *Emotions Across Languages and Cultures: Diversity and Universals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.